

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Hotel Paulo Afonso:
Arquitetura moderna no sertão da Bahia**

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de.

Arquiteto, Mestre e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia.

Professor e Coordenador do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo Noturno da

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia.

Rua Caetano Moura, 121, Federação, Salvador/BA, CEP 40.210-350

nivandrade@gmail.com

Eixo temático: A arquitetura moderna como projeto

Hotel Paulo Afonso: Arquitetura moderna no sertão da Bahia

RESUMO

Diógenes Rebouças atuou profissionalmente como arquiteto desde meados da década de 1930 até a sua morte, em 1994 e foi, entre o final dos anos 1940 e o início dos anos 1960, o mais importante arquiteto da Bahia. Dentre as centenas de obras projetadas e construídas por Rebouças, as que se tornaram mais conhecidas são aquelas localizadas em Salvador e projetadas na década de 1940, como o Estádio da Fonte Nova, a Escola-Parque do Centro Educacional Carneiro Ribeiro e o Hotel da Bahia (este, em co-autoria com Paulo Antunes Ribeiro). Neste mesmo período, contudo, Rebouças projetou um outro hotel, a pedido da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em pleno sertão baiano, às margens do rio São Francisco e nas proximidades do acampamento da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) – futuramente cidade de Paulo Afonso. Este projeto se destaca como um dos mais interessantes e sofisticados de toda a longa trajetória de Rebouças e nele podemos encontrar referências claras a projetos não executados de arquitetos como Oscar Niemeyer (Hotel em Nova Friburgo) e Le Corbusier (Casa Errázuriz, no Chile). Embora o Hotel Paulo Afonso tenha tido toda a sua estrutura erguida logo em seguida à elaboração do projeto, esta permaneceu abandonada por muitos anos, e quando finalmente as obras foram retomadas e o hotel inaugurado, foi seguido um novo projeto, de outro arquiteto, que utilizou materiais nas vedações, esquadrias e revestimentos que modificaram radicalmente a percepção do edifício com relação àquela concebida por Rebouças, comprometendo significativamente suas qualidades formais e espaciais.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (BA). Hotel Paulo Afonso. Diógenes Rebouças.

ABSTRACT

Diógenes Rebouças worked as an architect since the middle 1930s until his death, in 1994, and was, between the late 1940s and the early 1960s, the most important architect in Bahia. Among his hundreds of works, the ones who became more known are those built in Salvador and designed in the 1940s and 1950s, such as the Fonte Nova Stadium, the *Escola-Parque* (Park-School) at Carneiro Ribeiro Educational Center and the *Hotel da Bahia* (this one with Paulo Antunes Ribeiro as co-author). At the same time, however, Rebouças designed another hotel, commissioned by the *Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* (DPHAN), in Bahia's *sertão*, at the border of São Francisco River and at the surroundings of *Companhia Hidroelétrica do São Francisco* (CHESF) settlement – latter, Paulo Afonso. The Hotel Paulo Afonso is one of the most interesting and sophisticated buildings designed by Rebouças and presents clear references to non-built designs by architects such as Oscar Niemeyer (hotel at Nova Friburgo, Rio de Janeiro State) and Le Corbusier (Errázuriz House, in Chile). Although the Hotel Paulo Afonso had its structure entirely built in the early 1950s, it remained abandoned for many years, and when the works were finally resumed and the hotel was dedicated, it was done following another design by another architect, and used in its walls, fenestrations and claddings materials that changed radically the building perception from that conceived by Rebouças, jeopardizing its formal and spatial qualities.

KEY WORDS: Modern architecture (BA). Hotel Paulo Afonso. Diógenes Rebouças.

Hotel Paulo Afonso: Arquitetura moderna no sertão da Bahia

1. Introdução

Por mais de quatro séculos, a cachoeira de Paulo Afonso, no rio São Francisco, na divisa dos Estados de Bahia, Alagoas e Pernambuco, exerceu enorme fascínio sobre baianos e forasteiros, sendo retratada por diversos artistas, como o pintor holandês Franz Post, no século XVII, e o fotógrafo Marc Ferrez, no século XIX.

Desde pelo menos o final da década de 1930, antes mesmo do Governo Federal começar a empreender ações efetivas para a exploração hidroelétrica das águas do rio São Francisco e da cachoeira de Paulo Afonso, o Governo do Estado já identificara um suposto potencial turístico nesta última:

A estrada de rodagem que ora se constrói, de Cipó a Paulo Afonso, porá a Cidade do Salvador em contacto direto com a grande cachoeira. Será isto objeto de grande interesse para o turista nacional, como para o estrangeiro, que terão, no percurso de 7 a 8 horas de rodovia a vencer entre os dois extremos, a Estação Hidro-Mineral de Cipó, onde encontrarão condição de repouso e conforto que, certo, não dispensarão (BAHIA, 1941a, p. 13).

O Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1946 determinou, em seu artigo 29, que o Governo Federal deveria, por vinte anos, “traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento de suas rendas tributárias” (BRASIL, 1946).

Dessa forma, o aproveitamento econômico do rio São Francisco se tornou, no Governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), uma prioridade nacional. Para gerir os recursos do tesouro acima citados, foi criada pela Lei Federal nº 541, de 15 de dezembro de 1948, a Comissão do Vale do São Francisco (C.V.S.F.). A CVSF começou imediatamente a elaborar, sob a direção do engenheiro baiano Paulo Peltier de Queiroz, um “plano técnico [...] ainda inédito no país, pela magnitude e complexidade dos problemas que coordena – que deverá ser executado num período de 15 anos” (SÃO FRANCISCO..., 1949, p. 287).

As ações previstas no plano para o rio São Francisco pretendiam adensar o povoamento das suas margens, torná-las economicamente estáveis, elevar o padrão de vida de suas populações e “implantar uma civilização ribeirinha que seja uma síntese, uma transição entre as civilizações que se constroem no Nordeste e no Centro do país”. O discurso incluía transformar as zonas banhadas pelo rio São Francisco em um “vale de possibilidades e promessa” através da “melhor distribuição de suas águas”, da “utilização de seu potencial hidroelétrico”, do “fomento da indústria e da agricultura” e do “desenvolvimento da irrigação” (SÃO FRANCISCO..., 1949, pp. 285-286).

O marco inicial da exploração do potencial energético do rio São Francisco – e da ocupação da região de Paulo Afonso – foi o Decreto-lei Federal nº 8.031, de 03 de outubro de 1945, que autorizou a organização da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), visando instalar uma usina hidroelétrica na cachoeira de Paulo Afonso, no município baiano de Glória, com o objetivo de “fornecer energia em uma área abrangida por uma circunferência de 450 km de raio, com centro em Paulo Afonso”. Entretanto, somente após quase três anos, em 15 de março de 1948, a CHESF foi finalmente constituída.¹

A partir de 1948, contudo, as ações do Governo Federal na região da cachoeira de Paulo Afonso não se limitaram àquelas empreendidas diretamente pela CHESF, tendo em vista “os esforços do Poder Executivo, no sentido de concretizar em breve espaço de tempo a redenção econômica dessa área do Nordeste brasileiro”. Em junho de 1948, o Presidente Eurico Gaspar Dutra informa ao Ministro da Educação e Saúde, o banqueiro baiano Clemente Mariani, sobre a constituição da “Comissão Coordenadora dos trabalhos programados para a área de Paulo Afonso”, da qual fariam parte, dentre outros, o Diretor do Departamento Nacional de Saúde (DNS) e o Diretor da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), ambos subordinados àquele Ministério (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088)².

Visando colaborar na infraestruturação da zona da cachoeira de Paulo Afonso, Clemente Mariani imediatamente assume para o Ministério da Educação e Saúde a responsabilidade de projetar e erguer “um hospital e um hotel, que será posteriormente incorporado ao Parque Nacional daquela região, constituindo-se grande centro de turismo” (TRANSITA pela Bahia..., 1948, p. 2).

Somente cinco meses depois, em 24 de novembro de 1948, seria criado, através do Decreto Federal n.º 25.865, “na região circunjacente à cachoeira de Paulo Afonso, no Rio São Francisco em terras dos Estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia, o Parque Nacional de Paulo Afonso, subordinado ao Ministério da Agricultura” (BRASIL, 1948); apesar disso, desde meados daquele ano o Ministério da Educação e Saúde, através do DPHAN e por determinação do Ministro Mariani, já estava mobilizado para a elaboração do projeto do Hotel Paulo Afonso.

2. O projeto do Hotel Paulo Afonso

Em 07 de julho de 1948, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Diretor do DPHAN, encaminhara telegrama ao arquiteto Diógenes Rebouças, colaborador do órgão na Bahia, solicitando “sua ida Paulo Afonso afim escolher localização adequada construção hotel para turistas ali

¹ Para uma análise histórica e urbanística do núcleo urbano construído pela CHESF em Paulo Afonso, cf. Andrade Junior & Santos Neto, 2010.

² Arquivo Noronha Santos do IPHAN, Rio de Janeiro, Série Obras, Caixa 0020, pasta 0088.

desejado bem assim elaborar esboço respectivo anteprojeto acrescido parque imediações” e informando que “já foi aprovado Congresso Nacional crédito cinco milhões cruzeiros destinados construção referido hotel”. Oito dias depois, Rebouças envia telegrama a Rodrigo Melo Franco “aceitando honrosa incumbencia” (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

Em 30 de julho de 1948, Rebouças envia telegrama ao Diretor do DPHAN informando:

ACABO CHEGAR PAULO AFONSO ONDE COLHI DADOS
NECESSARIOS ELABORACAO PARECER SOBRE LOCALIZACAO
HOTEL TURISMO PT PEDIRIA PRASO 20 DIAS PARA APRESENTAR
RELATORIO E GRAFICOS (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

Em 23 de agosto, alguns dias depois do prazo solicitado, o arquiteto baiano encaminha a Rodrigo Melo Franco de Andrade “o resultado da excursão que fiz a Cachoeira de Paulo Afonso, para estudar a localização de um hotel de turismo, ali, condensando os elementos colhidos no memorial, plantas e fotografias anexas” (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088)³.

O memorial apresentado é, na verdade, um “estudo de localização” no qual Rebouças apresenta duas soluções possíveis para a implantação do hotel, indicando a que lhe parece mais adequada e apresentando os argumentos que justificaram a sua escolha.

Em seu estudo, Rebouças recorda que a decisão pela construção de um hotel de turismo em Paulo Afonso decorreu do

[...] interesse de aproveitar os atrativos da grandiosidade dos aspectos naturais da região e dos acidentes geográficos que a caracterizam, em favor do desenvolvimento utilitário do potencial hidráulico da cachoeira” (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

As duas “soluções a encarar”, segundo Rebouças, seriam localizar o hotel na margem esquerda do rio São Francisco, no Limpo do Imperador⁴, em Alagoas, ou localizá-lo na margem direita, na “ponta do espigão entre o [rio] Gangorra e o [rio] S. Francisco”, na Bahia. A primeira opção apresentava duas vantagens: a proximidade com as instalações da Usina Delmiro Gouveia e a visão privilegiada que se teria da chamada “quêda alagoana” a partir do hotel; aproveitar esta visão, contudo, representava uma faca de dois gumes, pois para garantir a vista da cachoeira a partir dos quartos do hotel, estes teriam que estar voltados para o oeste, uma orientação absolutamente inadequada no clima de Paulo Afonso.

Outras desvantagens desta primeira localização eram a vegetação, que segundo Rebouças se encontrava totalmente devastada no local, “ao ponto de se haver transformado em savana a região, perdidas as características primitivas”, e a dificuldade de acesso, dado que não se dispunha ainda de “estrada de rodagem praticavel, nem de campo de aviação próximo”.

³ As plantas e fotografias referidas não foram localizadas no Arquivo Noronha Santos do IPHAN.

⁴ O mirante conhecido como Limpo do Imperador, localizado na margem alagoana do rio São Francisco, tem esse nome por ter sido o local onde o Imperador D. Pedro II pernitoiu em 1859 quando visitou a cachoeira de Paulo Afonso.

A segunda opção, por sua vez, apresentava seis vantagens: a situação dominante em relação ao trecho principal do cânion; a orientação dos quartos, que teriam a vista para o cânion e, ao mesmo tempo, estariam voltados para leste, que é a mais adequada naquela região; a proximidade das ilhas do rio São Francisco, das instalações da usina-piloto e da central elétrica que se encontrava então em projeto; as facilidades de acesso, tanto por rodovia, quanto por avião, tendo em vista a proximidade do “grande aeródromo em construção”; a “flora regional intacta, rica de exemplares característicos”; e a “disponibilidade de área contígua, ampla, bem definida e em altiplano, perfeitamente adequada à formação de um parque representativo da flora e da fauna regionais”.

Explicitando sua preferência por essa segunda opção, Rebouças apresenta suas desvantagens já acompanhadas de ponderações que as transformam em vantagens ou demonstram que a solução para os problemas é certa e iminente. A “falta de visão direta da queda ‘alagoana’” é minimizada pelo discurso de que esta visão é “inferior a muitos respeitos ao que oferece o canyon, cuja imponência sobreleva a de todos os demais aspectos da região”; quanto à ausência de ligação do hotel com o Limpo do Imperador, essa seria resolvida através de uma ponte, então já em etapa de projeto, a ser instalada nas proximidades, ou ainda pela construção de um funicular, já previsto como parte das obras da usina hidroelétrica, o que “não só eliminará essa desvantagem, como criará motivos para excursões pitorescas” (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

Ao encaminhar este memorial, junto com o anteprojeto do hotel e fotografias do local, Rebouças afirma Rodrigo Melo Franco que espera que “não haja o menor constrangimento quanto à crítica, aceitação rejeição, ou oferecimento de sugestões outras porventura oportunas que o venham completar”.

Pouco mais de uma semana depois, em 1º de setembro, o Diretor do DPHAN remete delicada carta de agradecimento a Rebouças, ressaltando a aceitação que o projeto obtivera junto aos seus colegas do órgão no Rio de Janeiro:

[...] a propósito do ante-projeto do hotel destinado a turistas em Paulo Afonso, venho reiterar-lhe meus sinceros agradecimentos pelo serviço extremamente valioso prestado não só à Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco, mas também a esta repartição. Reitero-lhe, igualmente, minhas felicitações calorosas pelo notável trabalho que realizou e que tem sido apreciado quanto o merece quer pelos seus colegas desta Diretoria – [Renato] Soeiro, [José de Souza] Reis e Alcides Rocha Miranda –, mas também pelo mestre Oscar Niemeyer, a quem o mostrei hoje e que o louvou devidamente. O Lúcio [Costa] é que ainda não pôde vê-lo, porque está em preparativos para uma viagem à Europa e não tem tido folga para se demorar comigo (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

Quase cinquenta anos depois, em sua última entrevista, concedida poucos meses antes de falecer, Rebouças recordaria que Lúcio Costa lhe dissera à época que o Hotel de Paulo Afonso era “uma das melhores obras de arquitetura que existem no Brasil”:

Sua concepção era interessante. Foi preciso um sertanejo para me levar até o local, que era como se fosse uma ponta, onde o rio passava a uns 60 metros. Estava cercado de cachoeiras. Era uma vista linda. Era o lado baiano e teve uma discussão política danada com os pernambucanos. Dr. Rodrigo, que era do Patrimônio, assumiu a responsabilidade de fazer o hotel, por conta do Patrimônio (REBOUÇAS, 1999, p. 123-124).

Apesar dos elogios dos colegas cariocas e da recepção calorosa de Rodrigo Melo Franco, o primeiro anteprojeto elaborado por Rebouças para o Hotel Paulo Afonso apresentava um grande problema: com 80 quartos, ultrapassava significativamente a verba prevista para a sua construção. Por estas razões, em outubro de 1948, Rebouças foi convidado por Eduardo Rios Filho, assessor do Ministro Clemente Mariani, a ir ao Rio de Janeiro para ajustar o seu anteprojeto aos recursos concedidos. Dias depois Rebouças envia um telegrama a Rodrigo Melo Franco, informando que se encontrava impossibilitado de viajar naquele momento e sugerindo-lhe que, frente à grande urgência do assunto, solicitasse aos técnicos do “Serviço” – o DPHAN – que realizassem este ajuste, independente da sua presença. No dia seguinte, Rodrigo Melo Franco lhe responde que “relativamente redução projeto Hotel [Renato] Soeiro entrou entendimento Dr. Rios Filho” (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

Um documento de duas páginas em papel timbrado do Ministério da Educação e Saúde – apócrifo, mas provavelmente elaborado por Renato Soeiro – apresentava uma série de cálculos que demonstram que a capacidade do hotel prevista por Rebouças, de 80 quartos, deveria ser revista, considerando que, além dos quartos, deveriam ser construídos com esses recursos todos os espaços de apoio e de serviços necessários, como lavanderia, cozinha, restaurante, bar, espaços de estar e administrativos. O parecer final apresentado no documento era que

Para ser atendido o equipamento completo do hotel dentro da verba de Cr\$ 5.000.000,00 deverá ser reduzida a capacidade do mesmo para a metade da estimativa aqui feita (40 quartos) ou no máximo, a 2/3 da mesma, isto é 52 quartos (ANS/IPHAN-SO, Cx. 0020, P. 0088).

Não tivemos acesso ao primeiro anteprojeto elaborado por Rebouças entre julho e agosto de 1948 – aquele que fora aprovado por Rodrigo Melo Franco e que contava com 80 quartos. O Arquivo Central do IPHAN – Arquivo Noronha Santos (ANS/IPHAN), no Rio de Janeiro, apresenta três conjuntos de pranchas do Hotel Paulo Afonso, relativos a duas versões do projeto que apresentam poucas diferenças entre si, mantendo o partido e a implantação geral, a quantidade de pavimentos e a distribuição dos usos no edifício. Todos eles apresentam 43 quartos.

O primeiro conjunto de pranchas é de um anteprojeto em escala 1:200, datado de 25 de fevereiro de 1949, e inclui plantas baixas dos três pavimentos, três cortes e quatro fachadas. Os carimbos não indicam a autoria do projeto e a data está escrita a caneta.

O segundo conjunto de pranchas também corresponde a um anteprojeto, na mesma escala do anterior, mas não possui indicação de data; está formado igualmente pelas plantas baixas dos três pavimentos, por três cortes e pelas quatro fachadas, e também não indica a autoria do projeto nos carimbos.

O terceiro e último conjunto corresponde ao projeto executivo resultante do desenvolvimento do anteprojeto apresentado no segundo conjunto. As diferenças entre essas duas versões do projeto são insignificantes. Datado de 02 a 18 de abril de 1949, o projeto executivo é formado por 21 pranchas em diversas escalas: planta de situação (escala 1:1.000), plantas dos três pavimentos (nas escalas 1:200 e 1:50, estas últimas separadas por setores), quatro cortes (escala 1:50), quatro fachadas (escala 1:100), planta de cobertura (escala 1:200) e três pranchas de detalhes das esquadrias (escala 1:1), além de três perspectivas coloridas. Somente neste conjunto de pranchas aparece, no carimbo, o nome de “Diógenes Rebouças – Arquiteto”, associado ao do “Escritório Técnico Paulo de Assis Ribeiro”⁵.

Salvo sutis diferenças, é o projeto executivo retratado neste terceiro conjunto de pranchas – doravante chamado de projeto executado, embora só o tenha sido parcialmente – que começou a ser construído em algum momento entre o final de 1949 e o início de 1950⁶. Em 23 de junho de 1950, com as obras já em andamento, *A Tarde* publicou matéria sobre Paulo Afonso na qual abordava o hotel e sua importância:

Entre as muitas obras que se entrozam com a da exploração da energia de Paulo Afonso, inclui-se a da construção de um amplo hotel para turistas. Já tiveram início, em pontos da margem bahiana, junto ao ‘canyon’ do rio, em ponto distante seis quilômetros da catarata. Estão a cargo do Ministerio da Educação.

Acentue-se, a proposito que uma das maiores dificuldades para a visita a cachoeira reside, justamente, na falta de hospedagem. Muitos excursionistas se dirigem à Pedra de Delmiro dali se submetendo a outra viagem, de auto, até as quedas dagua ou até a margem do rio em frente a Gloria, para atingir, em balsa, essa localidade e dali alcançar o Acampamento (*A LUTA...*, 1950, p. 1).

Embora a estrutura de concreto e as alvenarias de pedra do hotel já estivessem totalmente levantadas em junho de 1951, quando o fotógrafo Pierre Verger e os artistas plásticos Carybé e Mario Cravo Junior visitaram o seu canteiro, em função da desistência do Governo Federal em construí-lo, por falta de recursos, ela seria totalmente abandonada ainda no início dos anos 1950 e só receberia vedações vinte anos depois; o hotel só seria finalizado e inaugurado, com revestimentos e esquadrias totalmente diferentes dos que haviam sido especificados por Rebouças, na década de 1980, após a estrutura ser comprada pela Varig.

⁵ Acreditamos que o Escritório Técnico Paulo de Assis Ribeiro era, em geral, o contratado pelo Governo Federal ou Estadual para “assinar” os projetos de Diógenes Rebouças, face ao fato de que este não possuía uma empresa que pudesse fazê-lo. Nessas situações, Rebouças era o autor do projeto arquitetônico e o coordenador do processo como um todo, e a equipe do Escritório Técnico Paulo de Assis Ribeiro elaborava os projetos complementares.

⁶ Em 11 de maio de 1949, uma matéria do jornal *A Tarde* sobre as ações governamentais em curso em Paulo Afonso informava que estava sendo cogitada a construção de um hotel no local, o que demonstra que as obras ainda não haviam sido iniciadas (*UM PARQUE...*, 1949, p. 2).

Por estas razões, optamos por analisar, inicialmente, o projeto executado, para em seguida, apresentar as principais diferenças entre ele e o primeiro anteprojeto existente no Arquivo Noronha Santos do IPHAN.

O primeiro aspecto que se destaca no Hotel Paulo Afonso é a sua implantação. Como vimos, o local escolhido por Rebouças para erguer o empreendimento se localiza em uma ponta entre o rio São Francisco e o rio Gangorra, em um altiplano localizado a cerca de 85 metros de altura com relação ao espelho d'água. A implantação do hotel lhe garante uma vista abrangente para o cânion do rio e para toda a paisagem circundante.

Figura 01 – Maquete do projeto do Hotel Paulo Afonso
(Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN/BA, Salvador)

Ao longo do topo da escarpa, cercando o hotel, seria implantado um sistema de belvederes, abrigando uma ampla piscina e através dos quais se acessaria um teleférico⁷ que permitiria aos turistas atravessar o rio até chegar à margem alagoana, onde se poderia fazer trilhas e visitar a Usina de Angiquinho, construída por Delmiro Gouveia em 1913, e chegar até o Limpo do Imperador, de onde se têm belas vistas da cachoeira alagoana. Aos fundos do

⁷ Embora todas as plantas e textos produzidos à época sobre o tema se refiram à construção de um “funicular” ligando as duas margens, o equipamento em questão era um teleférico – uma cabine para transporte de pessoas, suspensa por cabos –, como se vêem nas plantas de situação e nas fotos da maquete. Um funicular ou plano inclinado – um par de cabines interligadas por cabos que circulam sobre trilhos apoiados em uma superfície inclinada – tem como objetivo ligar dois pontos em níveis diferentes e não dois pontos na mesma cota, como é o caso das duas margens do rio; além disso, não conseguiria de modo algum vencer o vão do cânion do rio São Francisco, de aproximadamente 200 metros.

hotel, um parque com exemplares da fauna nativa e um serpentário com espécies da região serviriam também de atrativo para os turistas.

A volumetria do edifício é marcante sob todos os aspectos e retoma um dos fetiches da arquitetura moderna, na medida em que se assemelha a um avião prestes a alçar vôo sobre o cânion do Rio São Francisco, principalmente quando se observa o hotel ainda no seu esqueleto de concreto. É notória a admiração de arquitetos como Le Corbusier pelos aviões⁸; embora o arquiteto franco-suíço afirme que “a lição do avião não está tanto nas formas criadas”, para ele “o avião é certamente, na indústria moderna, um dos produtos de mais alta seleção”, que “mobilizou a invenção, a inteligência e a ousadia: a *imaginação* e a *razão fria*” (LE CORBUSIER, 1994, p. 71). Além disso, Le Corbusier declara que

Ninguém nega hoje a estética que exala das criações da indústria moderna. Cada vez mais, as construções, as máquinas se afirmam com proporções, jogos de volumes e de matérias tais que muitas dentre elas são verdadeiras obras de arte, porque comportam os números, isto é, a ordem (LE CORBUSIER, 1994, p. 59).

Alguns dos aviões retratados por Le Corbusier em *Vers une Architecture*, como o Farman F.60 Goliath e o triplano Caproni, se assemelham de forma surpreendente com o Hotel Paulo Afonso. Essa semelhança volumétrica decorre principalmente de dois aspectos do hotel. O primeiro é a sua planta em forma de “T”, em que o bloco principal pode ser entendido como uma analogia ao corpo do avião – incluindo a cabine do piloto e o motor –, enquanto as alas transversais corresponderiam às asas. A segunda é o telhado borboleta que cobre o corpo principal do hotel, com duas águas desiguais convergindo para uma calha central. A menor água possui menos da metade do comprimento da maior, e está localizada na extremidade oposta às alas laterais.

O bloco principal do hotel abriga os espaços de serviço e o grande hall, enquanto as duas alas transversais abrigam espaços sociais no pavimento térreo e os 43 apartamentos do hotel dos dois pavimentos superiores. As duas alas laterais são muito semelhantes, em termos gerais, porém possuem larguras e comprimentos distintos, o que gera uma interessante assimetria.

As alas laterais estão implantadas exatamente no eixo norte-sul, o que permite que a maior fachada contínua do edifício, com 102 metros de comprimento, esteja voltada para o nascente, que, nesta localização, coincide com a estonteante vista do cânion do rio São Francisco. Para esta fachada, portanto, ficaram voltados os 43 quartos, enquanto a fachada poente corresponde, nos dois pavimentos superiores, ao corredor de acesso aos apartamentos.

⁸ O artigo “Des yeux qui ne voient pas... – II : Les Avions”, publicado em 1921 no número 9 da revista *L'Esprit Nouveau* (editada por Le Corbusier e por Amédée Ozenfant), e transformado no capítulo homônimo de *Vers une Architecture*, publicado pelo arquiteto franco-suíço dois anos depois.

LEGENDA

1 ELEVADOR	12 ALMOXARIFADO	23 LIXO
2 RAMPA	13 PORTARIA	24 ROUPARIA
3 CIRCULAÇÃO	14 LAVANDERIA	25 GERÊNCIA
4 SALA DE ESTAR	15 FRIGORÍFICO	26 BARBEARIA
5 SANITÁRIO FEMININO	16 ENTRADA	27 COSTURA
6 SANITÁRIO MASCULINO	17 QUARTO	28 DORMITÓRIO DOS EMPREGADOS
7 HALL	18 SANITÁRIO SUÍTE	29 REFEITÓRIO DOS EMPREGADOS
8 BAR	19 VARANDA	
9 RESTAURANTE	20 VESTÍBULO	
10 COPA	21 SALA	
11 COZINHA	22 ÁGUA QUENTE	

PL. BAIXA PAV. TÉRREO

ESCALA 1:250

0 1 10

Figura 03 – Planta do pavimento térreo do Hotel Paulo Afonso (elaborada pelo autor, a partir do projeto executivo datado de abril de 1949, existente na Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

Figura 04 – Vista aérea do Hotel Paulo Afonso, já com todo o esqueleto de concreto erguido, em 10 de setembro de 1953 (Fonte: Memorial da CHESF, Paulo Afonso)

Figuras 05 e 06 – Duas fotografias de aviões publicadas por Le Corbusier: o Farman F.60 Goliath e o triplano Caproni (Fonte: LE CORBUSIER, 1994)

O bloco principal é o mais amplo, com 24,00 m de largura, e se divide em dois setores: o de serviços, com dois pavimentos, e o social, localizado quase que exclusivamente no pavimento térreo. O setor de serviços possui acesso independente, pela fachada oposta ao rio, e se organiza em dois pavimentos: no térreo, uma generosa lavanderia (101,00 m²) e uma imensa e bem resolvida cozinha (126,85 m²) com pé-direito duplo, além do almoxarifado, dos vestiários e do refeitório dos empregados; no primeiro pavimento, estão a rouparia / sala de costura e os quatro dormitórios para os empregados, além dos respectivos sanitários. Os dois níveis do setor de serviços se articulam por uma escada interna; além disso, dois monta-cargas ligam a lavanderia diretamente à rouparia.

Neste bloco principal, o setor social é formado pelo imenso hall (cerca de 420,00 m²), localizado no pavimento térreo e com um pé-direito que varia entre 5,00 e 8,00 metros, e por um pequeno mezanino, onde estão situados a gerência e uma pequena barbearia; o acesso ao mezanino é feito por uma escada helicoidal e, sob ele, encontram-se os sanitários sociais. O hall abriga a portaria, um bar e o elegante conjunto de rampas, que corresponde ao único acesso dos hóspedes aos dois pavimentos superiores.

A laje de cobertura do hall, onde se apóiam as telhas de cimento amianto, possui a mesma inclinação das rampas (aproximadamente 12%) e atinge seu ponto mais alto na intersecção entre o corpo principal e as alas laterais; neste ponto, a laje do primeiro pavimento é reduzida a uma estreita passarela de ligação entre as duas alas de quartos, e a parede voltada para o cânion do rio São Francisco é substituída por uma ampla vidraça de 24,00 m de largura por 6,30 m de altura. Assim, a paisagem circundante é emoldurada e trazida para dentro do hall.

No bloco principal, a cobertura é suportada por três linhas paralelas de pilares. A linha intermediária atravessa longitudinalmente o hall; ao contrário das linhas perimetrais, em que os pilares de seção retangular são incorporados discretamente às fachadas, os pilares da linha intermediária possuem seção circular com 0,50 m de diâmetro que, associada à altura em que se elevam livremente, que chega a 8,00 m, lhes garante uma notável esbelteza.

As suas dimensões agigantadas, o ziguezague promovido pelas rampas, o ritmo e a esbelteza dos seus pilotis e a relação direta estabelecida com a exuberante paisagem do entorno tornam o hall do Hotel Paulo Afonso um espaço arquitetônico de grande simplicidade, beleza e elegância.

Figura 07 – Projeto executivo do Hotel Paulo Afonso: perspectiva, 18 de abril de 1949
(Fonte: Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

Figura 08 – Projeto executivo do Hotel Paulo Afonso: perspectiva, 18 de abril de 1949
(Fonte: Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

As alas laterais abrigam áreas sociais no pavimento térreo: na ala sul, estão localizados um amplo espaço, totalmente aberto lateralmente e denominado no projeto de “pilotis” e uma sala de estar como prolongamento do hall do hotel. Esta última estaria protegida do poente por uma parede cega de pedra e, nas demais faces, por esquadrias de madeira e vidro. Na ala norte, estaria localizado o salão do restaurante, conectado diretamente à cozinha e, por um longo corredor, aos demais espaços do setor de serviços.

Nos dois pavimentos superiores, as alas laterais abrigam os apartamentos, e tipologicamente são idênticas: um longo corredor junto à fachada oeste dá acesso aos apartamentos, formados por sanitário, quarto e varanda – esta última debruçada sobre o cânion do rio, a leste.

A ala sul é a mais longa – com 49,60 m de comprimento –, mas também a mais estreita – com 12,60 m de largura. Ela abriga a maior parte dos apartamentos do hotel: são 14 no primeiro pavimento e 16 no segundo, todos com 3,50 m de largura. As diferenças entre os apartamentos dos dois pavimentos superiores são mínimas e decorrem do fato dos quartos do segundo pavimento serem menores: para criar uma continuidade espacial entre os dois pavimentos ao longo da circulação de acesso aos apartamentos, o corredor do segundo pavimento é recuado com relação à fachada, tornando mais curtos os apartamentos aos quais dá acesso mas, ao mesmo tempo, se abrindo sobre o corredor do pavimento imediatamente inferior.

A ala norte é mais curta – 28,60 m de comprimento – e abriga, no segundo pavimento, 10 apartamentos idênticos aos da ala sul; no primeiro pavimento, por sua vez, estão situados três apartamentos especiais. Estes possuem o dobro da largura dos demais e possuem 93,00 metros quadrados de área, abrangendo vestíbulo, sala, sanitário, quarto e varanda. Quarto e sala são separados por uma parede diagonal, esconsa com relação à

ortogonalidade que caracteriza o restante do edifício. A ampla varanda avança para além do plano da fachada leste, gerando assimetria e promovendo uma interessante dissonância.

As passarelas de ligação entre as alas norte e sul dos dois pavimentos superiores possuem desenhos distintos, o que não só lhes garante visões diferentes do hall e, no caso do primeiro pavimento, da paisagem externa, mas também agrega assimetria e dissonância ao espaço do hall. Em ambos os pavimentos, junto às passarelas, encontram-se amplas salas de estar, com vista para o rio, e, do lado oposto, a circulação de serviço formada por escada e três monta-cargas – dois deles destinados ao transporte de alimentos e bebidas e acesso diretamente pela cozinha e o terceiro, maior, destinado ao transporte de roupa de cama e banho. Ao lado dessa circulação de serviço, estão localizados, em cada um dos dois pavimentos, uma copa, uma rouparia e o duto de lixo.

No que diz respeito às vedações, o edifício alterna, em suas fachadas, trechos que chamaremos de “pesados” – totalmente vedados e que imprimem uma forte sensação de massa – com outros, que chamaremos de “leves”, formados por elementos transparentes ou vazados. Entre os primeiros, predominam as paredes de alvenaria de pedra aparente que, nas fachadas norte e sul, correspondem às áreas de serviço e que, na fachada oeste, protegem do sol inclemente do sertão dois espaços sociais localizados no pavimento térreo: a sala de estar próxima aos “pilotis” da ala sul e o salão de refeições do restaurante na ala norte. Nas duas laterais da parede de pedra que protege o salão do restaurante foram adotados *brise-soleils* verticais.

As paredes “pesadas” são, invariavelmente, cegas; merece destaque aquela correspondente à lavanderia e rouparia, na fachada sul, rompida apenas pontualmente por cinco estreitas janelas altas, que iluminam os sanitários do pavimento térreo que atendem ao hall do hotel. A qualidade do trabalho executado na cantaria é louvável e seduziu o fotógrafo Pierre Verger, que a registrou em detalhe em algumas fotos. As empenas laterais dos blocos de apartamentos são igualmente maciças e cegas, construídas em alvenaria de blocos cerâmicos pintada em cores claras.

Os invólucros dos trechos “leves” – que correspondem à maior parte da vedação do edifício – são distintos em função do uso dos espaços que protegem. A fachada sul do grande hall, por exemplo, onde se situa a entrada dos hóspedes, é caracterizada, no seu trecho inferior, por uma sucessão de esquadrias de vidro com caixilhos de ferro, com 3,00 m de altura e que totaliza 22,00 m de largura, sendo interrompida apenas pelos pilares.

Figura 09 – Vista do Hotel Paulo Afonso em construção, a partir da Usina da CHESF
(Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN/BA, Salvador)

O trecho superior desta fachada é preenchido com cobogós, que aparecem também na parte superior da fachada oposta (norte), correspondente à cozinha. Os elementos vazados aparecem ainda nas circulações de acesso aos apartamentos, na forma de painéis contínuos de cobogós salientes, interrompidos apenas por delgados montantes destinados ao seu travamento. O pé-direito duplo desses painéis mascara a existência de dois pavimentos de apartamentos e, internamente, dilui a sensação de confinamento inerente a um corredor. O salão do restaurante é circundado por esquadrias de vidro com caixilhos de ferro, que possuem continuidade com a grande vidraça que conecta visualmente o hall do hotel com a paisagem circundante.

A horizontalidade da fachada leste é acentuada pelas faixas contínuas correspondentes aos guarda-corpos das varandas dos apartamentos, ritmadamente marcadas, a cada 3,50 m, pelas paredes que separam as unidades de hospedagem. A separação entre os quartos e as respectivas varandas é feita exclusivamente com esquadrias de madeira e vidro, com folhas duplas de correr – a folha interna é em vidro com caixilhos de madeira e a externa, com venezianas fixas de madeira. As folhas de correr possuem 2,10 m de altura, e são complementadas até a altura da laje superior com folhas fixas de venezianas de madeira móveis. Essa combinação de venezianas fixas, móveis e folhas de vidro de correr permite ao hóspede controlar e combinar a quantidade de vento e de luz que deseja que penetre no seu apartamento.

A estrutura do edifício é toda em concreto armado: as grossas paredes de pedra são somente de vedação e escondem pilares de concreto. Os pilares embutidos nas paredes possuem seção retangular, mas aqueles situados fora dos planos de paredes possuem seção circular. No trecho da fachada leste equivalente ao pavimento térreo, os pilotis de seção circular são externos às esquadrias do restaurante e do hall, estabelecendo um interessante ritmo e promovendo a sensação de leveza do bloco de apartamentos. No caso da ala sul, os pilotis que sobrelevam o bloco de apartamentos possuem seção elíptica variável, o que acentua a sua elegância e leveza. Com exceção daquela de cobertura, que possui vigas invertidas, todas as lajes são nervuradas, de modo a vencer com menor altura os vãos entre os pilares, que variam entre 7,00 e 8,00 m.

Todo o edifício seria cercado por jardins de formas sinuosas e orgânicas. Rebouças lembraria, quase meio século depois da primeira visita a Paulo Afonso, que havia ficado “encantado com a vegetação [local], que era uma caatinga linda, linda” (REBOUÇAS, 1999, p. 124); esse deslumbramento transparece no tratamento das fachadas e perspectivas do projeto, em que cactáceas e outras espécies locais são representadas nas áreas externas do hotel. O jardim próximo ao restaurante incluiria um espelho d’água formado por curvas e contracurvas.

Figura 10 – Projeto executivo do Hotel Paulo Afonso: perspectiva, 18 de abril de 1949
(Fonte: Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

O primeiro anteprojeto localizado no Arquivo Noronha Santos do IPHAN se diferencia do projeto executivo em poucos aspectos.

Na primeira versão, o edifício era mais extenso, devido ao maior comprimento da ala sul; isso, associado ao deslocamento para o norte do bloco principal, acentuaria ainda mais a horizontalidade do edifício e a sensação de assimetria na intersecção do bloco principal com as alas laterais. Além disso, o bloco principal atravessava as alas laterais, avançando sutilmente em direção ao cânion, resultando não mais em uma planta em “T” mas em cruz.

Esse avanço corresponderia a uma sala de estar com pé-direito duplo no primeiro pavimento e a uma galeria-mirante no segundo pavimento. Esta solução resultava em um edifício desproporcional e menos elegante do que a versão definitiva.

Por outro lado, esta primeira versão apresentava outra diferença com relação à derradeira: um interessante volume em forma de tronco de cone invertido, que não chegou a ser construído. No Hotel Paulo Afonso, esse volume, apoiado diretamente sobre o terreno e conectado, no nível do pavimento térreo, ao edifício principal, também abrigaria um restaurante, além de uma sala de estar para os hóspedes. Este grande espaço de planta circular possuiria um jardim na cobertura, acessível a partir do primeiro pavimento.

A área ocupada pelo salão do restaurante na versão definitiva do projeto, situada na ala norte, seria ocupado aqui pela cozinha do restaurante. Para ampliar o pé-direito da cozinha, os apartamentos localizados no primeiro pavimento da ala norte foram levantados cerca de 1,20 m com relação ao restante do pavimento; conseqüentemente, no segundo pavimento desta ala não existem apartamentos.

Figura 11 – Hotel Paulo Afonso em construção: em primeiro plano, setor de serviços
(Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN/BA, Salvador)

Infelizmente, o Hotel Paulo Afonso, tal como concebido por Rebouças e elogiado por Niemeyer, Rocha Miranda, Souza Reis e Soeiro, nunca foi totalmente executado. Embora a estrutura, a volumetria e a espacialidade do projeto concebido pelo arquiteto baiano tenham sido imediatamente materializadas, quando o hotel foi finalmente finalizado, nos anos 1970,

seguiu o projeto de outro profissional, que alterou completamente as especificações de esquadrias, vedações e revestimentos do projeto de Rebouças. Segundo este último, a Varig comprou o hotel e seus arquitetos e engenheiros “o esbodegaram”:

Aquilo é uma infâmia. Um projeto que foi elogiado por todo mundo, inclusive internacionalmente. O governo federal não teve dinheiro para acabar. [...] ficou sem acabamento, a estrutura ficou lá anos e anos. Ficou abandonado mesmo. A Varig conseguiu comprá-lo e arranjou um engenheiro do sul, que veio aqui na Bahia me procurar para continuar. Passou aqui acho que uma semana ou duas, voltou para o Rio e inventou: ‘O Dr. Rebouças é muito velho, nem atende mais ninguém e eu tenho a solução’. Pegou o cunhado dele, que parece que era arquiteto, para fazer o projeto. De uma estrutura tão bonita, tão leve, ele fez um lixo, e a Varig entrou nessa conversa (REBOUÇAS, 1999, p. 124).

O cobogó empregado no projeto executado pela Varig é pesado e grosseiro, uma antítese da delicadeza prevista nos desenhos de Rebouças; no lugar das esquadrias de madeira e vidro, com venezianas móveis e fixas, que fechariam toda a fachada leste nos dois pavimentos superiores, foram utilizados os mesmos cobogós, perfurados pontualmente por janelas banais de vidro com caixilhos de madeira, com duas folhas de correr.

O mais grave, contudo, foram as alterações no grande hall, lugar mais importante e espacialmente mais rico do hotel: a grande esquadria de vidro da fachada leste, que deveria emoldurar a paisagem e trazê-la para dentro do hall, teve sua largura reduzida a um terço do originalmente previsto; as esquadrias de vidro e os delicados cobogós da fachada sul – onde se encontra o acesso principal dos hóspedes – foram substituídos pelo grosseiro elemento vazado adotado no resto do edifício; todos os pilotis e paredes desse gigantesco espaço foram totalmente revestidos com pedrinhas claras irregulares, absolutamente distintas das grandes pedras escuras e aparelhadas das fachadas externas; por fim, o guarda-corpo adotado para as rampas e passarelas, com muitos elementos circulares e curvos intercalados, representa o cúmulo ápice da incompatibilidade entre espaço e detalhe e de como a mera alteração das esquadrias e revestimentos é capaz de modificar radicalmente um ambiente arquitetônico.

Figura 12 – Projeto original do Hotel Paulo Afonso: trecho central da fachada leste (Fonte: Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

Figura 13 – Hotel Paulo Afonso em seu estado atual: trecho central da fachada leste
(Fonte: Foto realizada pelo autor, 05 fev 2010)

Figura 14 – Hotel Paulo Afonso em seu estado atual: vista geral do hall
(Foto realizada pelo autor, 05 fev 2010)

3. A genealogia de uma arquitetura

É preciso ressaltar o significado do hotel, com essas características, no ambiente de Paulo Afonso do final dos anos 1940 e início dos 1950. A arquitetura adotada no hotel contrastava com aquela empregada nas demais construções do “acampamento” da CHESF, com exceção, como vimos, do Hospital Regional projetado por Rebouças na mesma época.

A alvenaria de pedra aparente, as rampas como elemento marcante no espaço principal do edifício, o telhado borboleta em que a maior das águas acompanha a inclinação de uma das rampas e a decisão de aproveitar o pé-direito mais alto gerado pela inclinação do telhado em uma das extremidades para abrigar outros pavimentos não deixam dúvidas sobre quais seriam as fontes de inspiração de Rebouças para o projeto do Hotel Paulo Afonso. Guardadas as proporções, decorrentes de programas e escalas muito distintas, pode-se afirmar que o bloco principal do hotel é quase idêntico ao do projeto não executado de Le Corbusier para a residência Errázuriz, no Chile (1930).

A solução do telhado borboleta – novamente associada a alvenarias de pedra aparente – reaparece em projetos posteriores de Le Corbusier, como a residência Le Sextant em Mathes, França (1935). No Brasil, já a partir do final dos anos 1930, o telhado borboleta aparece em diversos projetos de Oscar Niemeyer, como o da residência Passos em Miguel Pereira (1939), do late Clube da Pampulha (1942), da residência de fim-de-semana de Juscelino Kubitschek (1943), também na Pampulha⁹, e da residência Charles Ofair (1943). Da mesma forma, Niemeyer empregara alvenarias de pedra aparentes para promover sensação de peso em diversos projetos de residências, como os da já citada residência Passos e da residência Gustavo Capanema, na Gávea (1947).

A residência Capanema, por sua vez, retoma outra característica da arquitetura da *escola carioca* que também aparece no Hotel Paulo Afonso: a empena lateral em alvenaria de pedra aparente.

Entretanto, existe outro projeto de Niemeyer que apresenta tantas semelhanças com o Hotel Paulo Afonso que ultrapassam qualquer possibilidade de mera coincidência, deixando clara a influência do arquiteto carioca na produção do colega baiano. Estamos nos referindo ao projeto para um hotel em Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, datado de 1945 e nunca construído (PAPADAKI, 1950, p. 138-141).

Diógenes Rebouças provavelmente conhecia este projeto, que fora publicado com riqueza de informações no mesmo ano em que o projeto do Hotel Paulo Afonso começou a ser elaborado (NIEMEYER, 1948). Rebouças era um admirador confesso de Niemeyer, a quem

⁹ O primeiro projeto de Niemeyer para a residência de Kubitschek na Pampulha, diferentemente da versão construída, apresentava uma fachada inclinada, como no Hotel Paulo Afonso (MACEDO, 2008, p. 393-395).

fazia questão de consultar a cada grande projeto que realizava, desde o projeto da Praça de Esportes da Bahia (Estádio da Fonte Nova), no início da década de 1940:

Lúcio, Oscar, Afonso Reidy, José Reis, Alcides da Rocha Miranda são pessoas por quem tenho grande apreço. Eles vinham aqui, eu via o trabalho deles. Eles faziam comentários e me estimulavam (REBOUÇAS, 1999, p. 123).

O projeto de Niemeyer para um hotel em Nova Friburgo com 20 apartamentos apresenta uma série de aspectos em comum com o Hotel Paulo Afonso, apesar da escala reduzida comparado com o Hotel Paulo Afonso. Dentre os aspectos comuns, se destacam a planta em “T”, com alas laterais de comprimentos diferentes; a planta das alas laterais, que abrigam os apartamentos e são praticamente idênticas às do hotel baiano, com um corredor longitudinal de acesso aos apartamentos na fachada posterior e os apartamentos estreitos e profundos, formados por sanitário, quarto e varanda, com distribuição interna quase idêntica ao hotel de Rebouças; o telhado borboleta no corpo principal, com duas águas de dimensões distintas, sendo a maior a que se prolonga sobre os apartamentos; a existência de rampas conectando o hall, com pé direito generoso, aos apartamentos localizados em nível mais elevado; as diversas soluções de fechamento adotadas para as fachadas, ora empregando elementos vazados, como *brises-soleils* e cobogós, ora mostrando-se totalmente vedadas.

Entretanto, apesar das semelhanças, os dois projetos apresentam também algumas diferenças significativas. O projeto de Niemeyer inclui alguns volumes anexos, de formas orgânicas, que embora se mostrem claramente como elementos singulares e autônomos com relação ao edifício principal de planta ortogonal, agregam complexidade e riqueza formal, além de articular o hotel em si ao jardim que o cerca. Esses volumes correspondem à sinuosa pérgula que conecta o hall e o restaurante do hotel aos espaços de lazer – piscina, quadra de esportes e parque infantil – e aos espaços de apoio que lhe são anexos, como a creche e os vestiários.

Figuras 15, 16 e 17 – Cortes transversais em três projetos: residência Errázuriz no Chile, de Le Corbusier, 1930 (em cima – Fonte: BOESIGER, 1952); hotel para Nova Friburgo, de Oscar Niemeyer, 1945 (no centro – Fonte: PAPADAKI, 1950); Hotel Paulo Afonso, de Diógenes Rebouças, 1948-1949 (embaixo – elaborada pelo autor, a partir do projeto executivo datado de abril de 1949, existente na Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

Figuras 18 e 19 – Fachadas laterais de dois projetos: hotel para Nova Friburgo, de Oscar Niemeyer, 1945 (acima – Fonte: PAPADAKI, 1950); Hotel Paulo Afonso, de Diógenes Rebouças, 1948-1949 (embaixo – Fonte: Mapoteca do Arquivo Noronha Santos/IPHAN, Rio de Janeiro)

Figura 20 – Maquete do projeto de hotel para Nova Friburgo, de Oscar Niemeyer, 1945
(Fonte: PAPADAKI, 1950)

Por outro lado, o Hotel Paulo Afonso demonstra uma maior depuração formal do que o projeto de Niemeyer em diversos aspectos: por exemplo, no hotel fluminense existe uma quarta “ala”, de serviços, anexa ao corpo principal edifício, abrigando a cozinha, o refeitório dos funcionários e outros espaços de serviço. Essa ala de serviços, de planta retangular e com uma pequena cobertura borboleta simétrica, possui uma forma absolutamente estranha ao restante da edificação e fica caracterizada como um apêndice que foi agregado ao edifício por questões meramente funcionais, e que de certa forma termina por romper com o equilíbrio formal do edifício em “T”.

Além disso, os diversos espaços do projeto de Niemeyer se mostram, em certo sentido, mesquinhos e atarracados se comparados com o hotel sertanejo: o hall, por exemplo, é relativamente estreito, uma vez que o bloco principal também abriga os apartamentos dos funcionários em uma de suas laterais, além de possuir um pé-direito relativamente baixo, de altura semelhante aos quartos. A edificação de Friburgo como um todo possui uma proporção menos agradável que a de Paulo Afonso, na medida em que as alas transversais que abrigam os apartamentos são mais largas que o corpo principal onde se encontra o hall; isso, somado ao fato destas alas de apartamentos possuírem um único pavimento – ainda que implantado em um platô elevado cerca de 1,00 m com relação ao hall – atribui um protagonismo às alas de apartamentos, com relação aos espaços sociais.

À primeira vista, o Hotel Paulo Afonso pode parecer uma cópia ampliada do projeto de Niemeyer. Uma análise mais detalhada, contudo, ressalta que, se o edifício baiano se inspirou na proposta realizada dois anos antes pelo arquiteto carioca, na verdade ele corresponde a uma versão amadurecida e burilada daquele projeto, com maiores qualidades volumétricas e espaciais.

4. Considerações finais

Quando o Hotel Paulo Afonso foi projetado e começou a ser construído em pleno sertão da Bahia, a partir de 1948, o Poder Público promovia suas primeiras ações no Estado no sentido de criar infraestrutura para o turismo enquanto atividade econômica e, do ponto de vista da linguagem arquitetônica, a arquitetura hoteleira ainda era, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, caracterizada pela adoção de linguagens tradicionais, como as diversas vertentes da arquitetura eclética e o “estilo Missões” adotados nos diversos hotéis-cassino construídos então por todo o Brasil, como o Grande Hotel de Araxá (1938-1944) e o Hotel Quitandinha em Petrópolis (1944).

O Hotel Paulo Afonso – assim como o Hotel da Bahia, projetado por Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro para a capital baiana, à mesma época – correspondem a uma ruptura formal promovida na arquitetura baiana – e na arquitetura hoteleira brasileira como um todo – no final dos anos 1940. Os outros hotéis modernos construídos no Brasil àquela época eram de pequeno porte, como o Grande Hotel de Ouro Preto (1940), de Oscar Niemeyer, com 34 apartamentos; o Park Hotel de Friburgo (1944) de Lúcio Costa, com apenas dez apartamentos; a colônia de férias do Instituto de Resseguros do Brasil na Tijuca, Rio de Janeiro (1944), dos irmãos Roberto, com cinco quartos privativos e dois grandes dormitórios; e o Hotel Tijuco em Diamantina, de Oscar Niemeyer (1951), com 24 apartamentos.

As diferenças entre o projeto de Rebouças para o Hotel de Paulo Afonso e o restante da produção arquitetônica brasileira de hotéis de médio e grande porte da época pode ser percebida na continuidade visual estabelecida entre o espaço interno à edificação e a estonteante paisagem natural do cânion do rio São Francisco, através de amplas aberturas e generosas superfícies envidraçadas nas áreas sociais e de grandes planos de esquadrias quase contínuas nos seus apartamentos, bem como na complexa continuidade entre seus principais espaços internos, especialmente aqueles voltados às atividades coletivas. Além disso, no Hotel Paulo Afonso os elementos de apoio deixam de ter um aspecto meramente estrutural e se comportam como fatos estéticos, capazes de estabelecer um ritmo para a edificação e de elevá-la do solo, diminuindo assim sua sensação de peso. A aceitação da estrutura aparece de maneira explícita e manifesta, associada a todo um repertório vinculado à arquitetura moderna e, mais especificamente, à *escola carioca*: telhado em duas águas com calha central (telhado borboleta); elementos voltados ao controle climático, como *brises-soleils*, cobogós e esquadrias em venezianas de madeira e vidro; e jardins tropicais com desenho orgânico.

Ainda que o processo de construção do projeto de Diógenes Rebouças tenha sido interrompido e, posteriormente, desvirtuado, com o Hotel Paulo Afonso a arquitetura moderna chegou ao sertão da Bahia.

5. Referências bibliográficas

A LUTA contra a água – Paulo Afonso em 1950. **A Tarde**, Salvador, p. 1; p. 09, 23 jun 1950.

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; SANTOS NETO, Edson Fernandes D'Oliveira. **Cipó (1935) e Paulo Afonso (1948)**: duas cidades novas no semi-árido baiano. In: XI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2010, Vitória, Espírito Santo. Anais do XI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Vitória, Espírito Santo: UFES, 2010.

BAHIA. **Atividades da Administração Pública no Biênio 1938-1939**: Relatório apresentado ao Excelentíssimo Senhor Presidente Getulio Vargas pelo Interventor Landulpho Alves. [Salvador,] Bahia: Imprensa Oficial, 1941a.

BOESIGER, Willy (Ed.). **Le Corbusier et Pierre Jeanneret**. Oeuvre Complète de 1929-1934. Zurich : Éditions Girsberger, 1952.

BRASIL. Constituição (1946). **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 02 ago 2011.

BRASIL. Decreto n.º 25.865, de 24 de novembro de 1948. Cria o Parque Nacional de Paulo Afonso. Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/34948710/Parque-Nacional-de-Paulo-Afonso-Extinto-Paulo-Afonso-National-Park-Abolished>>. Acesso em: 02 ago 2011.

LE CORBUSIER. **Por uma Arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1994.

NIEMEYER, Oscar. Hotel da Montanha. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**, Rio de Janeiro, v. 2, p. 30.1-30.5, 1948.

PAPADAKI, Stamo. **The work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold, 1950.

REBOUÇAS, Diógenes. História do Fazer Moderno Baiano – entrevista de Diógenes Rebouças a Naia Alban e Anna Beatriz Galvão. **Rua**, Salvador, nº 7, p. 116-125, jul-dez 1999.

SÃO FRANCISCO: rio da unidade nacional. In: **Revista Fiscal da Bahia**. Quatro séculos de história da Bahia: álbum comemorativo do 4º centenário da fundação da cidade de Salvador. Salvador: Tipografia Beneditina, 1949. p. 285-291.

TRANSITA pela Bahia o ministro da Educação. **A Tarde**, Salvador, p. 2, 28 jun 1948.

UM PARQUE industrial em Paulo Afonso. **A Tarde**, Salvador, p. 2, 11 maio 1949.